

QO'CHQOR NORQOBIL IJODIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING BADIY TALQINI

A.B. Kodirov

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21181844>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Qo'chqor Norqobil ijodi tahlil qilinadi. Tadqiqotda adib asarlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, poetik uslubi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni aks ettirishdagi o'rni yoritilgan.

Shuningdek, shoir she'riyatida insoniylik, tarixiy xotira, sevgi, adolat va oila konseptlarining badiiy talqini ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida Qo'chqor Norqobil ijodining zamonaviy o'zbek adabiy tafakkuri taraqqiyotidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek adabiyoti, poetika, badiiy tafakkur, milliy qadriyatlar, insoniylik, tarixiy xotira, poetik uslub, adabiy jarayon.

Abstract. This article analyzes the creative work of Kuchkor Norkobil, one of the prominent representatives of modern Uzbek literature. The study examines the ideological and artistic features of the writer's works, his poetic style, and his role in reflecting national and universal human values. In addition, the artistic interpretation of such concepts as humanism, historical memory, love, justice, and family in the poet's works is analyzed from a scholarly perspective. The findings substantiate the significance of that writer's literary heritage in the development of contemporary Uzbek literary thought.

Keywords: Uzbek literature, poetics, artistic thought, national values, humanism, historical memory, poetic style, literary process.

Bugungi globallashuv sharoitida milliy adabiyotlarning taraqqiyot yo'nalishlarini o'rganish, ularda aks etgan ma'naviy va madaniy qadriyatlarni tahlil qilish adabiyotshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbek adabiyotida milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash hamda umuminsoniy g'oyalarni targ'ib etishda Qo'chqor Norqobil ijodi alohida ahamiyatga ega. Adib o'z asarlarida xalqning tarixiy taqdiri, inson ruhiyatining murakkab qatlamlari, ma'naviy qadriyatlar va axloqiy muammolarni badiiy jihatdan yuksak darajada talqin etadi. Shu sababli uning ijodini ilmiy o'rganish zamonaviy adabiyotshunoslik oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Qo'chqor Norqobil asarlarining mazmun-mohiyati, poetik qurilishi va obrazlar tizimi zamonaviy adabiyotshunoslikning nazariy tamoyillari asosida tahlil qilinmoqda. Milliy adabiy an'analar va zamonaviy poetik tendensiyalarning o'zaro aloqadorligiga alohida e'tibor qaratilmoqda¹.

Qo'chqor Norqobil ijodining yetakchi poetik xususiyatlaridan biri milliy va umuminsoniy qadriyatlarining badiiy sintezi hisoblanadi. Adib asarlarida xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlar va ma'naviy merosi umumbashariy axloqiy mezonlar bilan uyg'un holda tasvirlanadi.

¹ Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.

Masalan, “Daryo ostidagi yig‘i” qissasida adib o‘zining urushda boshidan kechirganlarini tasvirlaydi. Bunda safdoshlarining o‘limi, umuman olganda, urushdagi vaziyatlar uning ruhiy holatiga qattiq ta‘sir qiladi.

Bu qissada uch do‘st - Mo‘min, Renat va Qo‘chqor jang maydonida ham bir safda kurashadi. Yozuvchining urush mavzusiga bag‘ishlangan asarlarida inson taqdiri, vatan va xotira masalalari milliy makon doirasidan chiqib, umuminsoniy mohiyat kasb etadi. Bu holat adib badiiy tafakkurining universalligini namoyon etadi.

Adib poetikasida tarixiy xotira milliy o‘zlikni shakllantiruvchi muhim estetik omil sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchi D. Quronov ta‘kidlaganidek, badiiy adabiyot tarixiy ongni saqlashning eng ta‘sirchan vositalaridan biridir².

Qo‘chqor Norqobil ham o‘z asarlarida tarixiy voqelikni shunchaki o‘tmish hodisasi sifatida emas, balki bugungi ma‘naviy hayotni belgilovchi omil sifatida badiiylashtiradi. Qo‘chqor Norqobil she‘riyatida sevgi inson hayotining ma‘naviy-ruhiy tayanchi sifatida talqin qilinadi.

Shoir sevgi tuyg‘usini shaxsiy hissiyot darajasidan olib chiqib, uni inson kamolotining muhim omiliga aylantiradi. Masalan,

Ishq kuydirgan yurak bilan
Kimdir yig‘lasa halol!
Men o‘ldim...
Chin...
Chiriyapman...
Yopdim xonam – go‘rimni...
Taqdir,
Qara,
Bir qiz yuvar
Yo‘q odamning kirini³.

Oila konsepti ham adib ijodida muhim o‘rin tutadi. Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida tasvirlanib, unda mehr, sadoqat va o‘zaro hurmat kabi qadriyatlar ulug‘lanadi. Muallif oilaviy munosabatlarni inson ma‘naviyatining shakllanishida hal qiluvchi omil sifatida baholaydi.

Adolat g‘oyasi esa shoir asarlarining yetakchi motivlaridan biri hisoblanadi. U jamiyatdagi ijtimoiy muammolar, tengsizlik va adolatsizlik holatlarini badiiy umumlashtirish orqali adolatli jamiyat haqidagi qarashlarini ifoda etadi. Shoir poetikasining muhim xususiyatlaridan biri metaforik tafakkurning kuchliligidir⁴.

Tabiat manzaralari, ranglar, qushlar va turli ramziy obrazlar orqali inson ruhiyati tasvirlanadi. Bu esa asarlarning semantik qatlamlarini kengaytiradi. Norqobil ijodida simbolizm unsurlari ham muhim o‘rin egallaydi. Ramziy obrazlar orqali muallif murakkab falsafiy g‘oyalarni ifodalashga erishadi. Ayniqsa, hayot va o‘lim, vaqt va abadiyat, sevgi va ayriliq kabi tushunchalar simbolik tasvirlar vositasida yoritiladi. Shoir uslubining yana bir muhim jihati minimalizm va lakonizmdir. Qisqa satrlar va ixcham poetik shakllar orqali katta falsafiy mazmun ifodalanadi. Bu esa asarlarning badiiy ta‘sirchanligini oshiradi.

² Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.

³ Qo‘chqor Norqobil. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2015.

⁴ Qo‘chqor Norqobil. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2015.

Bundan tashqari, psixologik tasvir va ichki monolog usullaridan samarali foydalanish adib she'riyatining badiiy-estetik qiymatini yanada oshiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Qo'chqor Norqobil ijodi zamonaviy o'zbek adabiyotida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning badiiy sintezi sifatida namoyon bo'ladi. Uning asarlarida milliy an'analar zamonaviy poetik tafakkur bilan uyg'unlashgan holda ifodalanadi.

Adibning poetik izlanishlari o'zbek she'riyatining janriy va uslubiy imkoniyatlarini kengaytirgan. Xususan, metaforik tafakkur, falsafiy mushohada va psixologik tahlilning uyg'unligi uning asarlariga o'ziga xos badiiy-estetik qiymat bag'ishlagan. Qo'chqor Norqobil ijodining yana bir muhim jihati shundaki, unda inson va jamiyat, tarix va zamonaviylik, milliylik va umuminsoniylik masalalari o'zaro bog'liq holda yoritiladi. Bu esa uning asarlarini bugungi adabiy jarayonda ham dolzarb qilib turadi.

Tadqiqot natijalari Qo'chqor Norqobil ijodida milliy va umuminsoniy qadriyatlar o'zaro dialektik birlikda namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Adib poetikasida tarixiy xotira, insoniylik, adolat, oila va vatan konseptlari milliy madaniy kodlar asosida badiiy talqin etilgan bo'lsa-da, ular umumbashariy mazmun kasb etadi.

Mazkur jihat yozuvchi ijodining nafaqat zamonaviy o'zbek adabiyoti, balki jahon adabiy-estetik tafakkuri kontekstida ham muhim ahamiyatga egaligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademyashr, 2018.
3. Yo'ldoshev Q. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
4. Qo'chqor Norqobil. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2015.
5. Mamajonov S. Hozirgi o'zbek adabiy jarayoni. – Toshkent: Fan, 2019.
6. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1988.
7. Umurov H. Badiiy ijod asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.